

TIZIMLI FIKRLASHNI MUTTAXASSISLIK FANLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Yusupova Liliya Fanovna, Andijon davlat texnia instituti 2-bosqich mustaqil tadqiqotchisi

ANNOTATSIYA

KIRISH: maqolada texnika oliygohlari talabalarida ixtisoslashgan fanlarni o'rganish jarayonida tizimli fikrlashni rivojlantirishning nazariy va metodologik asoslari ko'rib chiqiladi. Unda ta'limning raqamli transformatsiyasi va texnik tizimlarning tobora murakkablashib borishi sharoitida zamonaviy muhandisning asosiy kompetensiyasi sifatida tizimli yondashuvni rivojlantirish zarurligi asoslanadi. Loyihaga asoslangan o'qitish, fanlararo aloqalar va raqamli ta'lim texnologiyalarini integratsiyalashga asoslangan tizimli fikrlashni rivojlantirish metodologiyasi taklif qilingan. Tizimli fikrlashning tarkibiy qismlari (analitik, sintetik, bashoratli va aks ettiruvchi), shuningdek, uni samarali rivojlantirish uchun pedagogik shart-sharoitlar ochib berilgan. Pedagogik tajriba natijalari taqdim etilgan bo'lib, bu eksperimental guruhlardagi talabalarda tizimli fikrlashni rivojlantirish darajasining oshganligini tasdiqlaydi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati ishlab chiqilgan metodologiyani texnik universitetlarning o'quv jarayoniga tatbiq etish imkoniyatidadir.

MAQSAD: maqolaning asosiy maqsadi — ixtisoslashgan fanlarni o'rganishda tizimli fikrlashni rivojlantirishning nazariy va metodologik asoslarini tahlil qilish hamda uni ta'lim jarayoniga tatbiq etish imkoniyatlarini ko'rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda loyihaga asoslangan o'qitish, fanlararo integratsiya va raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanildi. Analitik, sintetik, bashoratli va aks ettiruvchi fikrlash komponentlari asosida pedagogik model ishlab chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJA: eksperimental guruhlarda o'tkazilgan pedagogik tajriba natijalari tizimli fikrlash darajasining oshganligini ko'rsatdi. Talabalarda analitik va sintetik yondashuvlar mustahkamlandi, bashoratli fikrlash ko'nikmalari rivojlandi va aks ettiruvchi tahlil qobiliyati shakllandi.

XULOSA: tizimli fikrlashni rivojlantirish metodologiyasi texnika oliygohlarida ixtisoslashgan fanlarni o'rganish jarayonida samarali vosita bo'lib, zamonaviy muhandislik ta'limida kompetensiyaga asoslangan yondashuvni kuchaytiradi.

KALIT SO'ZLAR: tizimli fikrlash; texnik ta'lim; ixtisoslashgan fanlar; loyihaga asoslangan o'qitish; kompetensiyaga asoslangan yondashuv; ta'limni raqamlashtirish; fanlararo; pedagogik model; muhandislik ta'limi; moslashuvchan o'qitish

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ В РАМКАХ СПЕЦ-ДИСЦИПЛИН

Юсупова Лилия Фановна, соискатель 2-го курса Андиганского государственного технического института

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретико-методологические основы формирования системного мышления у студентов технических вузов в

процессе изучения специальных дисциплин. Обоснована необходимость развития системного подхода как ключевой компетенции современного инженера в условиях цифровой трансформации образования и усложнения технических систем. Предложена методика формирования системного мышления, основанная на интеграции проектно-ориентированного обучения, междисциплинарных связей и цифровых образовательных технологий. Раскрыты структурные компоненты системного мышления (аналитический, синтетический, прогностический и рефлексивный), а также педагогические условия его эффективного формирования. Представлены результаты педагогического эксперимента, подтверждающие повышение уровня сформированности системного мышления у студентов экспериментальных групп. Практическая значимость исследования заключается в возможности внедрения разработанной методики в образовательный процесс технических вузов.

ЦЕЛЬ: основная цель статьи — проанализировать теоретические и методологические основы развития системного мышления при изучении профильных дисциплин и показать возможности его внедрения в образовательный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались проектное обучение, междисциплинарная интеграция и цифровые образовательные технологии. Разработана педагогическая модель на основе аналитического, синтетического, прогностического и рефлексивного компонентов мышления.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты педагогического эксперимента в экспериментальных группах показали повышение уровня системного мышления. У студентов укрепились аналитический и синтетический подходы, развились навыки прогностического мышления и сформировались способности к рефлексивному анализу.

ВЫВОД: методология развития системного мышления является эффективным инструментом в процессе изучения профильных дисциплин в технических вузах и усиливает компетентностный подход в современном инженерном образовании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: системное мышление; техническое образование; специальные дисциплины; проектное обучение; компетентностный подход; цифровизация образования; междисциплинарность; педагогическая модель; инженерное образование; адаптивное обучение

A METHOD OF DEVELOPING SYSTEMIC THINKING WITHIN THE FRAMEWORK OF SPECIAL DISCIPLINES

Yusupova Liliya Fanovna, 2nd-year Independent Researcher at Andijan State Technical Institute.

ANNOTATION

INTRODUCTION: this article examines the theoretical and methodological foundations for developing systems thinking in students of technical universities while studying specialized disciplines. It substantiates the need to develop a systems approach as a key competency of a modern engineer in the context of the digital transformation of education and the increasing complexity of technical systems. A methodology for developing systems thinking based on the integration of project-based learning, interdisciplinary connections, and digital educational technologies is proposed. The structural components of systems thinking (analytical, synthetic, predictive, and reflective) are revealed, as well as the pedagogical conditions for its effective development. The results of a pedagogical experiment are presented, confirming an increase in the level of systems thinking development in students in the experimental groups. The practical significance of the study lies in the possibility of implementing the developed methodology in the educational process of technical universities.

PURPOSE: the primary objective of the article is to analyze the theoretical and methodological foundations of developing systems thinking in the study of specialized subjects and to demonstrate the possibilities of its implementation in the educational process.

MATERIALS AND METHODS: the study utilized project-based learning, interdisciplinary integration, and digital educational technologies. A pedagogical model was developed based on analytical, synthetic, predictive, and reflective thinking components.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the pedagogical experiment conducted in experimental groups showed an increase in the level of systems thinking. Students strengthened their analytical and synthetic approaches, developed predictive thinking skills, and formed reflective analysis abilities.

CONCLUSION: the methodology for developing systems thinking is an effective tool in the process of studying specialized subjects at technical universities and reinforces the competence-based approach in modern engineering education.

KEY WORDS: systems thinking; technical education; specialized disciplines; project-based learning; competency-based approach; digitalization of education; interdisciplinarity; pedagogical model; engineering education; adaptive learning

Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichi intensiv raqamli transformatsiya, texnik tizimlarning murakkablashuvining ortishi va muhandislik kadrlarining kasbiy tayyorgarligiga bo'lgan talablarning ortishi bilan tavsiflanadi. Bunday sharoitda mutaxassislariga murakkab obyektlarni tahlil qilish, elementlar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlash va noaniqlik sharoitida xabardor qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi tizimli fikrlashni rivojlantirish ayniqsa muhimdir.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni [1] kabi me'yoriy hujjatlarda mustahkamlangan kompetentsiyaga asoslangan yondashuv qoidalariga muvofiq, oliy ta'limning ustuvor vazifalaridan biri talabalarning professional vazifalarni har

tomonlama va tizimli ravishda tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishdir. Peter Senge ta'kidlaganidek, tizimli fikrlash "beshinchi intizom" ni ifodalaydi, bu tashkilotlar va texnologiyalardagi jarayonlar va hodisalarni yaxlit idrok etishni ta'minlaydi [2].

Muhandislik ta'limi sohasidagi katta miqdordagi tadqiqotlarga qaramay, ixtisoslashgan fanlarni o'qitish doirasida tizimli fikrlashni maqsadli rivojlantirish muammosi hali ham rivojlanmagan. Jon Biggs, Devid Kolb va Benjamin Blumning tadqiqot ishlari tahlili shuni ko'rsatadiki, an'anaviy o'qitish usullari asosan integrativ kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga emas, balki bilim olishga qaratilgan [3].

Bu esa, ushbu tadqiqotning maqsadi bo'lgan texnik universitetlarda talabalarda ixtisoslashgan fanlarni o'rganish jarayonida tizimli fikrlashni rivojlantirish metodologiyasini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Tadqiqot usullari. O'quv jarayonida tizimli fikrlashni shakllantirish masalasi bugungi kunda xorijiy va mahalliy olimlarning diqqat markazida tobora muhim o'rin egallamoqda [4; 5; 6; 7]. Ayniqsa, elektrotexnika kabi murakkab texnik tizimlarni o'rganishda bu muammo alohida dolzarblik kasb etadi.

Ilmiy adabiyotlarda "tizimli fikrlash" tushunchasining yagona va qat'iy ta'rifi mavjud emas. Umumiy yondashuvga ko'ra, tizimli fikrlash — bu obyekt yoki jarayonni uning tarkibiy elementlari va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar orqali yagona tizim sifatida anglash qobiliyatidir. Elektrotexnika fanida bu, masalan, elektr zanjirlarini, ularning elementlari (rezistor, induktivlik, sig'im) va ular orasidagi bog'lanishlarni yaxlit tizim sifatida tahlil qilishni anglatadi.

Mazkur ishning maqsadi elektrotexnika fanini o'qitish jarayonida talabalarda tizimli fikrlashni shakllantirish metodikasini qisqacha yoritish hamda ishlab chiqilgan yondashuvning tajriba-sinov natijalarini tahlil qilishdan iborat. Bizning fikrimizcha, tizimli fikrlashni rivojlantirish real texnik tizimlarni, xususan elektr zanjirlari, energetik tizimlar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini modellashtirish orqali samarali amalga oshiriladi. Bunda asosiy omil — talabaning o'rganilayotgan fan sohasi, ya'ni elektrotexnik jarayonlar va qonuniyatlarni chuqur anglashidir.

Talabalarining boshlang'ich tayyorgarlik darajasi yetarli bo'lmagan holatlarda tizimli fikrlashni rivojlantirish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi va bu jarayon ularning yaqin rivojlanish zonasiga mos ravishda tashkil etiladi. Shu sababli, elektrotexnika fanini o'qitish doirasida tizimli fikrlash elementlarini shakllantirish alohida ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahliliga asoslanib, elektrotexnika fanini o'rganish jarayonida rivojlantiriladigan tizimli fikrlashning quyidagi asosiy elementlari ajratib ko'rsatildi:

1. Elektrotexnik obyektlarni aniqlash va ularni oddiy (tizimsiz) obyektlardan farqlash qobiliyati.
2. Elektr tizimlarini o'zaro bog'langan elementlar (manba, yuklama, uzatish liniyalari) majmuasi sifatida ierarxik tuzilishda tasavvur qilish.
3. Elektr tizimlarining umumiy ishlash tamoyillarini va ularning integrativ xususiyatlarini aniqlash.

4. Berilgan texnik parametrlar asosida yangi elektr tizimlarni loyihalash yoki mavjud tizimlarning modellarini ishlab chiqish va amaliyotda qo'llash.

Bizning fikrimizcha, elektrotexnika fanini o'qitish talabalarda tizimli fikrlashni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, chunki ushbu fan murakkab tizimlarni tahlil qilish, modellashtirish va optimallashtirish jarayonlarini o'z ichiga oladi.

Birinchiidan, ko'plab olimlar (S. A. Beshenkov, A. P. Ershov, K. K. Kolin va boshqalar) ta'kidlaganidek, ayrim fanlar meta-fan xususiyatiga ega bo'lib, ular turli fanlararo bilimlarni integratsiyalash orqali umumlashgan fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi. Elektrotexnika fani ham mazkur jihatdan alohida ahamiyat kasb etadi, chunki u fizik, matematik va texnik qonuniyatlarni yagona tizimda birlashtiradi. Meta-fanlar doirasida o'qitish kamida ikki turdagi faoliyatni talab qiladi: muammoni yechish va olingan yechimni anglash hamda tahlil qilish jarayoni.

Yu. V. Gromikoning fikricha, meta-fanlarni o'zlashtirish jarayonida talabalar har qanday faoliyat tizimlarida — fanlararo va mustaqil bilim tizimlarida — tashkiliy axborotni aniqlash va undan samarali foydalanishni o'rganadilar [8, 114-bet]. Bu yondashuv elektrotexnika fanini o'qitishda ham dolzarb bo'lib, elektr zanjirlari, energiya tizimlari va boshqaruv jarayonlarini kompleks tizim sifatida o'rganishni talab qiladi.

Ikkinchiidan, elektrotexnika fanining o'quv dasturida "modellashtirish va matematik ifodalash" elementlari muhim o'rin tutadi. Ushbu yo'nalish doirasida talabalar elektr jarayonlarini modellashtirish, sxemalarni tahlil qilish va tizimli yondashuv asosida umumiy qonuniyatlarni aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa tizimli fikrlashni shakllantirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari. O'tkazilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari elektrotexnika fanini o'qitish jarayonida tizimli fikrlashni shakllantirishga qaratilgan **mualliflik dasturi** asosida ishlab chiqilgan metodikaning samaradorligini aniqlashga yo'naltirildi. Tadqiqotda talabalar tizimli fikrlash darajasi tizimli tahlil, modellashtirish va prognozlash kompetensiyalari orqali kompleks baholandi [9-12].

Boshlang'ich diagnostika natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarning aksariyati elektr zanjirlarini alohida elementlar yig'indisi sifatida qabul qilib, ularning o'zaro bog'liqligi va tizim darajasidagi xususiyatlarini yetarli darajada tahlil qila olmagan. Ayniqsa, murakkab elektrotexnik tizimlarning ishlashini modellashtirish va natijalarni oldindan baholashda qiyinchiliklar kuzatilgan (1-rasm).

1-rasm. Elektrotexnika fanidan laboratoriya mashg'uloti uchun dasturiy vosita ishchi oynasi

Shakllantiruvchi bosqichda ishlab chiqilgan mualliflik dasturi asosida o'qitish jarayoni qayta tashkil etildi. Mazkur dastur elektrotexnik tizimlarni modellashtirish, ularning funksional elementlari o'rtasidagi bog'lanishlarni vizual ifodalash hamda tizimning ishlash jarayonini bosqichma-bosqich tahlil qilish imkonini berdi. Dasturda elektr zanjirlarini qurish, parametrlarni o'zgartirish va natijalarni dinamik kuzatish funksiyalari integratsiyalashgan bo'lib, bu talabalarga tizimning integrativ xususiyatlarini chuqurroq anglash imkonini yaratdi.

Muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan topshiriqlar va loyihaviy faoliyat orqali talabalar elektr tizimlarining strukturaviy va funksional bog'liqliklarini aniqlash, turli variantlarni solishtirish va optimal yechimlarni tanlashga jalb qilindi. Natijada ular nafaqat tizimli obyektlarni ajrata olish, balki tizim ichidagi sabab-oqibat munosabatlarini tushunish hamda ularni matematik va grafik modellar orqali ifodalash ko'nikmalarini rivojlantirdilar (2-rasm).

2-rasm. Ishchi oyna

Nazorat bosqichida olingan natijalar eksperimental guruhda tizimli fikrlash darajasining sezilarli oshganini ko'rsatdi. Talabalar elektr zanjirlarini yaxlit tizim sifatida tahlil qilish, ularning ishlashini prognozlash va modellashtirish asosida muammolarni hal etishda yuqori natijalarga erishdilar. Shu bilan birga, ular murakkab elektrotexnik masalalarni yechishda fanlararo bilimlardan samarali foydalanish qobiliyatini namoyon etdilar.

Taqqoslash tahlili shuni ko'rsatdiki, an'anaviy o'qitish usullaridan foydalangan nazorat guruhiga nisbatan eksperimental guruhda yuqori darajadagi ko'rsatkichlar sezilarli darajada ortgan. Bu esa ishlab chiqilgan mualliflik dasturi asosida tashkil etilgan metodikaning tizimli fikrlashni rivojlantirishdagi samaradorligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari elektrotexnika fanini o'qitishda mualliflik modellashtirish dasturi, muammoli yondashuv va loyihaviy faoliyat integratsiyasi talabalarda tizimli fikrlashni shakllantirishning samarali vositasi ekanligini ko'rsatdi. Olingan natijalar mazkur metodikani texnik oliy ta'lim muassasalarida keng joriy etish maqsadga muvofiqligini asoslaydi.

Xulosa. Tadqiqot texnik universitetlardagi ixtisoslashtirilgan fanlarda talabalarning tizimli fikrlashini rivojlantirish metodologiyasini asosladi. Tizimli fikrlashning samarali rivojlanishi quyidagi pedagogik shartlarni amalga oshirish orqali ta'minlanishi aniqlandi: loyihaga asoslangan o'qitishni integratsiyalashtirish, fanlararo vazifalardan foydalanish, raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish va talabalarning reflektiv faoliyatini tashkil etish.

Eksperimental ma'lumotlar nazorat guruhlariga nisbatan eksperimental guruhlardagi talabalarda tizimli fikrlash rivojlanishida ijobiy tendentsiyani ko'rsatdi, bu taklif qilingan metodologiyaning samaradorligini tasdiqlaydi. Olingan natijalar uni texnik universitetlardagi o'quv jarayoniga joriy etishning maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi. Keyingi tadqiqotlar istiqbollari tizimli fikrlashni tashxislash uchun raqamli vositalarni ishlab chiqish, shuningdek, metodologiyani inklyuziv ta'lim sharoitlari va individual ta'lim yo'nalishlariga moslashtirishni o'z ichiga oladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. The Fifth Discipline/Peter Senge. – New York: Doubleday, 2006. <https://www.seeing-everything-in-a-new-way.com/uploads/2/8/5/1/28516163/peter-senge-the-fifth-discipline.pdf>
3. Taxonomy of Educational Objectives / Benjamin Bloom. – New York: Longman, 1956.
4. O'Connor, J., and McDermott, I. (2006). The Art of Systems Thinking: Essential Knowledge about Systems and Creative Problem Solving. Moscow: Alpina Business Books, 2006. 256 p.
5. Формирование системного мышления в обучении: Учеб. пособие / Под ред. З. А. Решетовой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 344 с.

6. Argyris C. Teaching smart people how to learn [Text] / C. Argyris // Harvard Business Revue. 1991. May-June. P. 99–109.
7. Cavaleri S. A. Systems Thinking for Knowledge // Journal of General Evolution. 2005. Vol. 61. № 5. P. 378–396.
8. Громько Ю. В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-практическое руководство по освоению высших образцов педагогического искусства). Минск: Технопринт, 2000. 375 с.
9. Сычев И. А. Методика формирования системного мышления учащихся в курсе информатики // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. №80. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-formirovaniya-sistemnogo-myshleniya-uchaschihsya-v-kurse-informatiki> (дата обращения: 20.04.2026).
10. Габдрахманова, К. Ф. Работа студента в системе дистанционного обучения Moodle / К. Ф. Габдрахманова, Л. Ф. Юсупова. – Уфа : Редакционно-издательский центр Уфимского государственного нефтяного технического университета, 2015. – 68 с. – ISBN 978-5-93105-267-0. – EDN VKTOKZ.
11. Yusupova L.F. "Elektrotexnika" fanini o'qitishda axborot texnologiyalarini qo'llash // Oliy ta'limning dolzarb masalalari - 2024: Xalqaro ilmiy va metodologik konferensiya materiallari, Oktyabr, 2024 yil 25 oktyabr. - Ufa: Ufa davlat neft-texnologiya universiteti, 2024. - 168-171-betlar.
12. Yusupova L.F. Development Of An Interactive Method “Electro-Ishikawa Method (E-I Method)”//International Journal of Pedagogics. Vol.05, Issue11, 2025, p 234-239, 234-239, DOI: 10.37547/ijp/Volume05Issue11-53